

**O‘ZBEKISTON SHAROITIDA O‘SUVCHI IRG‘AY TURKUMI VAKILLARINING
BIOEKOLOGIK HUSUSIYATLARI VA ULARNING XALQ XO‘JALIGIDAGI
AHAMIYATI**

¹M.Mansurova ²M.Abdunazarova ³I.Bo'riyeva

Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10085270>

Annotatsiya. Maqolada Irg‘ay turkumi vakillari to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan. Ma‘lumotlarga ko‘ra, Irgay turkumi vakillarini hozirda yetishtirish ommalashmagan, uning ko‘paytish usullari ham to‘liq o‘rganilmagan. O‘rganilgan ma‘lumotlarga ko‘ra irg‘ay urug‘idan, qalamchasidan va ildiz bachkilaridan ko‘payadi. Qalamchalardan ko‘paytirish samarali hisoblanadi. Yosh va kuchli shoxlari bahordan yozning o‘rtalarigacha qadar yig‘ib olinadi, barglaridan tozalanadi va ildiz tayyorlashga saqlanadi.

Kalit so‘zlar: Oddiy irg‘ay, Qora mevali irg‘ay, qalamcha, urug‘, ildiz, barg, tuproq, hushmanzara.

Аннотация. В статье приведены сведения о представителях рода Кизильник. По сведениям, выращивание представителей рода Кизильник на данный момент не популярно, а способы его размножения до конца не изучены. По изученным данным, растет из семян, черенков и корневищ. Размножение черенками эффективно. Молодые и крепкие ветки собирают с весны до середины лета, очищают от листьев и хранят для подготовки корней.

Ключевые слова: Кизильник обыкновенный, Кизильник черноплодный, черенок, семена, корень, лист, почва, декоративный.

Abstract. The article provides information about representatives of the *Cotoneaster* genus. According to information, growing representatives of the *Cotoneaster* genus is currently not popular, and methods of its propagation have not been fully studied. According to the data studied, it grows from seeds, cuttings and rhizomes. Propagation by cuttings is effective. Young and strong branches are collected from spring to mid-summer, cleared of leaves and stored to prepare roots.

Keywords: Common cotoneaster, Chokeberry cotoneaster, cuttings, seeds, root, leaf, soil, decorative.

Kirish. Irg‘ay ra‘noguldoshlar oilasiga mansub buta turkumi hisoblanadi. Irg‘ay turkumi tarkibida 60 ga yaqin tur mavjud bo‘lib, ulardan 10 tasi MDH davlatlarida uchraydi. Irg‘ay buta o‘simligini tasvirlab beradigan bo‘lsak, bargining cheti butun, ular navbat bilan joylashgan, gullari mayda, voronka shaklida, u to‘da-to‘da bo‘lib joylashib, pushti rang to‘pgul hosil qiladi. Mevasi kuzda hosil beradi, 2-4 danakli bo‘lib, tupida uzoq vaqt turadi. Irg‘ayni ko‘paytirishning avfzal tomonlaridan biri sovuqqa chidamli, yorug‘sevar, yer tanlamaydi. Shuningdek tog‘ qiyaliklarida ham o‘sadi. Hushmanzara bo‘lib, kuzda barglari tiniq yashil rangga kiradi. Turkumning asosan 2 ta turi keng tarqalgan bo‘lib, bular oddiy irg‘ay va qora mevali irg‘ay hisoblanadi [1,3]

Oddiy irg‘ay (*Cotoneaster integerrima* Medik.). Bu tur sershox, bo‘yi 1,5-2 m ga yaqin. Novdalari tukli, tuklari yopishib joylashadi, silliq, yaltiroq bo‘ladi. Barglari yumaloq, barg uzunligi 1-4 sm, yuz tomoni to‘q-yashil xira, orqa tomoni kulrang tuk bilan qalin qoplangan, barg bandi 4 mm. Gullari oq pushti rangda, 2-3 tadan bo‘lib, shingilcha hosil qiladi va osilgan holda turadi. Aprel oyida gullaydi. Mevasi sharsimon bo‘yi 10-11 mm, 2-3 ta danakli, tiniq qizil rangga ega. Oddiy irg‘ay Boltiq bo‘yi hududlarida, janubda Kavkaz va Qrimda toshli joylarda o‘sadi.

Markaziy Osiyo respublikalarida ham yovvoyi holda o'sadi, sovuqqa chidamli kuz paytlarida, pushti rangli rezavor mevalari yetilganda juda xushmanzara bo'lib ko'rinadi. Mevalari qish bo'yi to'p-to'p bo'lib saqlanishi mumkin. U chiroyli bo'lganligi uchun juda ko'p joylarda ko'kalamzorlashtirish uchun ekiladi [2,8].

Qora mevali irg'ay (*Cotoneaster melanocarpa* Lodd.). Bo'yi 2 m, shox-shabbasi yoyiq. Shoxlari yaltiroq, tukli qo'ng'ir-qizil rangga ega. Barglari keng oval shaklda, uchi to'mtoq. Tub tomoni yumaloq, barg uzunligi 2-4,5 sm, yuz tomoni to'q yashil rangda bo'ladi. Yosh vaqtida tukli, orqa tomoni kigiz tukli, bandi 3-5 mm. Gulyon barglari pushti rangda, 3 tadan 15 tagacha guli yig'ilib, qo'ltiqda joylashgan shingilcha hosil qiladi. Shingilchasi osilgan holda turadi, qisman tukli. Mevasi sharsimon, eni 6-9 mm, yetilganda qora rangga kiradi, unda 2-3 tadan danak bo'ladi. Bu irg'ay Yevropada va Markaziy Osiyoda tarqalgan. Tog'li yerlardagi toshli tuproqlarda o'sadi. Sovuqqa, issiqqa va qurg'oqchilikka chidamli, aprel oyida gullaydi. Uni respublikaning janubiy hududlarida, ayniqsa, toshli tog' qiyaliklarini ko'kalamzorlashtirishda ekish tavsiya etiladi [4,7]

1-rasm. Qora va qizil mevali (oddiy irg'ay) Irg'ayning morfologik ko'rinishi.

Irg'ay turkumi vakillarini hozirda yetishtirish ommalashmagan, uning ko'paytish usullari ham to'liq o'rganilmagan. O'rganilgan ma'lumotlarga ko'ra irg'ay urug'idan, qalamchasidan va ildiz bachkilaridan ko'payadi. Qalamchalardan ko'paytirish samarali hisoblanadi. Yosh va kuchli shoxlari bahordan yozning o'rtalarigacha qadar yig'ib olinadi, barglaridan tozalanadi va ildiz tayyorlashga saqlanadi. Qalamchalar bo'sh tuproq-qum aralashmasida ildiz otadi. Ba'zan ularni yetishtirishda issiqxonalaridan ham foydalaniladi. Agar ob-havo juda sovuq bo'lsa qalamchalar usti yopiladi. Qishda qalamchalar usti yopiq holda qishlaydi. Ildiz chiqargan qalamchalarni kelgusi yilda doimiy joyiga ekiladi. Shuningdek har bir ishni boshlashdan oldin avvalambor agrotexnikasiga ham e'tibor qaratish kerak. Irg'ay tuproq tanlamaydi. Unumdorligi kam tuproqlarda ham o'sib rivojlanib va mo'l hosil beradi. Ko'chatni yaxshi tutishi va baquvvat bo'lib o'sishi uchun birinchi yili ekinlarni to'g'ri parvarish qilish zarur hisoblanadi. Kuzda yoki bahorda qurib qolgan yoki nimjon ko'chatlar o'rniga o'sha navning ko'chatidan o'tqaziladi [5,6]. Yoz davomida tuproqni g'ovak holda saqlash lozim. Vegetatsiya davri davomida, erta bahordan boshlab qator oralari 10-12 sm, tup atroflari 4-5 sm chuqurlikda 5-7 marotaba tuproq yumshatiladi. Shu bilan bir qatorda irg'ay foydali xususiyatlari majvudligi bilan ham mashxur hisoblanadi. Ko'p miqdorda askorbin kislotasi, shuningdek, antosiyaninlar va fenolkarbonlarni o'z ichiga olgan zaharli bo'lmagan mevalari bilan qushlarni o'ziga jalb etadi. O'simlikning barglari ko'plab

kislotalar va vitamin C mavjud . Bundan tashqari, olimlar butada kam miqdorda glikozidlarni mavjudligini ham aniqlashdi. Mevalarni quritib, undan kukun tayyorlangandan so'ng, ularni har-xil pishiriqlarga qo'shib foydalanish mumkin. Bundan tashqari, bu kukun konfet va zefir ishlab chiqarishda ishlatiladi. Quritilgan cotoneaster ya'ni irg'ay mevalari turli maqsadlarda ishlatiladi. Dorivor xususiyatga ega bu o'simlik ko'plab kasalliklarni davolashda qo'llaniladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Masalan;

- Irg'ay qo'tir va ekzemani davolashda ishlatiladi;
 - Diareya, meteorizm va dizenteriya butaning mevalari bilan davolanadi;
 - Oshqozon-ichak trakti kasalliklaridan aziyat chekadigan odamlar uchun foydalidir;
 - Irg'aydan jiddiy jigar kasalliklarini davolaydigan suv preparatlarini tayyorlaniladi;
 - O'simlik mevalari tanadagi buzilgan metabolizmni tiklash uchun ishlatiladi;
 - Nevroz, asabiy charchoqni davolashda ishlatiladi, epilepsiya bilan og'rikan bemorlar uchun ham juda foydali;
- Irg'ay barglaridan tayyorlangan qaynatma ajoyib yuvuvchidir. Pishmagan meva va barglarning qaynatmasi yordamida sariqlik kabi jiddiy kasallikni davolash mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish joyizki, irg'ay o'simligi insonlar uchun har tomonlama yaxshi foyda beradigan butalar sirasiga kiradi. Asosiysi yer tanlamasligi uning avfzal tomonlari hisoblanadi. Qora mevali irg'ayni qirg'oqchil, toshli yerlarda ham o'sishini va dorivorli hususiyatini yuqoriligini inobatga olib ko'paytirish tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. Бердиев Э. Т., Холмуротов М. З. Вегетативное размножение калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе //Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Международная научно-практическая конференция, посвященная. – 2018. – Т. 70. – С. 130-135.
2. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. Биоэкологические особенности софоры японской и значение её в пчеловодстве //Новая наука: теоретический и практический взгляд. Материалы международной научно-практической конференции. – 2020. – Т. 30. – С. 104-107.
3. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. К. Биоморфологические свойства семян медоносной липы //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 32-36.
4. Махкамов Т. Х. О сообществах класса *Artemisietea vulgaris* в г. Ташкента //ББК 60 И 66. – 2020. – С. 200.
5. Тўхтаев, Б. Ё., Маҳкамов, Т. Х., Тўлаганов, А. А., Маматкаримов, А. И., Маҳмудов, А. В., & Аллаяров, М. Ў. Доривор ва озукабоп ўсимликлар плантацияларини ташкил қилиш ва хом ашёсини тайёрлаш бўйича йўриқнома. – Тошкент, 2015. – С. 3-5.
6. Jumayev J. M., Kholmurodov M. Z., Khalilova K. A. Phenology and growth indicators of honey trees and bushes in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 244. – С. 02050.
7. Mahkamov T. H., Temirov E. E., Erdonov S. B. Taxonomic analysis of ruderal flora of Fergana Valley (part of Uzbekistan) //Europaische Fachhochschule. – 2015. – №. 8. – С. 6-8.
8. Хамроев Х. Ф., Ўғли М. Т. Н., Эрназаров А. Ю. ШАРҚ ЧИНОРИ КЎЧАТЛАРИНИ ВЕГЕТАТИВ УСУЛДА ЕТИШТИРИШ //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 152-154.

9. Tayjanov, K., Khojimatov, O., Gafforov, Y., Makhkamov, T., Normakhamatov, N., & Bussmann, R. W. (2021). Plants and fungi in the ethnomedicine of the medieval East-a review. *Ethnobotany Research and Applications*, 22, 1-20.